

Нужно разработать новые комплексные учебные пособия, которые должны постоянно совершенствоваться, развиваться, быть приближенными к новым современным требованиям. Мы ведь забыли целые разделы экономической теории, которые очень важны в практике управления. Я уже упоминал денежно-кредитную политику. У нас выброшено понимание о стратегическом планировании, мы не готовим специалистов в этой области, хотя в свое время именно наша страна была лидером в области планирования развития экономики. Мы не занимаемся, точнее мало занимаемся, вопросами реального ценообразования, управления инновационными процессами. Моё предложение заключается в том, чтобы вместе подумать над качеством нашего экономического образования и предпринять практически шаги по кардинальному совершенствованию всей методологии преподавания экономических дисциплин в нашей стране.

А.А. Пороховский⁴

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ КАК ВЫЗОВ ОБРАЗОВАНИЮ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ*

Стремление России к обеспечению национального экономического суверенитета в условиях движения от глобального однополярного мира к многополярной мировой экономике требует решения новых многочисленных проблем. Среди них к числу первоочередных задач относится настройка всей системы образования, включая экономическое, на подготовку кадров, способных всесторонне оценивать новую реальность и квалифицированно находить управленческие решения на всех уровнях и в различных сферах, оптимизируя взаимосвязь интересов государства и общества, бизнеса и каждого человека. Важно также с учётом национальных интересов выстроить роль и место России в многополярном мире, нацеливаясь на устойчивый экономический рост и благополучие всех граждан. При этом международная конкуренция за рынки сбыта, энергетических и других ресурсов продолжает расширяться и углубляться, а население планеты уже превысило 8 миллиардов человек.

Эти и другие вопросы активно обсуждаются в научной периодической литературе, на конференциях и симпозиумах в последнее время. Глубокий резонанс в вузовских и академических кругах вызвала статья известных российских экономистов А.В. Бузгалина и С.Ю. Глазьева⁵ с анализом состояния и предложениями по коренному изменению преподавания экономической теории на всех уровнях образования в стране. Поднимаются также вопросы содержания курсов политиче-

⁴ *Пороховский Анатолий Александрович*, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель науки РФ, Москва, Россия (anapor@mail.ru).

**Цитирование:* Пороховский А.А. (2023). Экономический суверенитет России как вызов образованию и экономической теории // Вопросы политической экономики. № 2 (34). С. 31-34.

DOI: 10.5281/zenodo.7987721 <https://zenodo.org/record/7987721>

⁵ Бузгалин А.В., Глазьев С.Ю. (2022). Российское образование в области экономической теории: необходимо обновление // Российский экономический журнал. № 5. С. 4-21.

ской экономике⁶, обращается внимание на дискуссионные стороны политической экономики как науки⁷. В связи с этим подчеркивается противоречивое значение эволюции собственности, которая не только стимулирует прогресс, но и формирует новые вызовы людям как в отдельной стране, так и в мире в целом⁸. Фактически мы являемся свидетелями, что не только Россия, но и другие страны вынуждены искать новую модель развития.

Дело в том, что до сих пор лидерство США в мировой экономике и политике предполагает, что американские национальные интересы определяют и так называемые «правила игры» в мировом хозяйстве, и степень экономической самостоятельности других стран в глобальном рыночном пространстве. При этом американское лидерство активно поддерживается разными неэкономическими мерами, включая политические и военные. Любые попытки к равноправной конкуренции и многополярности в мировой экономике воспринимаются США как вызов и угроза их гегемонии. Чтобы сохранить прежние порядки, Америка все шире использует сама и вынуждает своих союзников применять экономические и политические санкции, которые далеки от «невидимой руки» рынка и тем более от принципов свободы выбора национальной модели развития.

Такая ситуация на международной арене сильно обостряет и усложняет стремление России добиться своего экономического суверенитета и закрепить его уровень для дальнейшего устойчивого развития. В этих условиях важно определиться, во-первых, какая рыночная модель позволит решить задачу российского экономического суверенитета и, во-вторых, какое экономическое образование в стране способно подготовить и настроить молодое поколение и всех граждан для достижения этой цели.

В современном мире громадное разнообразие национальных рыночных моделей в разной степени опираются на **смешанную рыночную экономику**, которая может выступать и как **либеральная**, и как **социальная**, и как **государственно-ориентированная**. Последнюю нередко называют государственным капитализмом. Известно, что российский капитализм уже более 30 лет формально предпочитает **либеральную смешанную рыночную модель**, в которой отдаётся предпочтение частным интересам и преуменьшалась роль национальных, государственных интересов. Более того, опираясь на неоклассическую экономическую теорию, некоторые российские авторы утверждают, что в рамках указанной теории вообще нет места для национальных интересов и трудно определить национальный экономический суверенитет. Однако опыт экономической истории

⁶ Барашкова О.В. (2022). Преподавание политической экономики: практики и будущее (по материалам доклада на пленарном заседании VI Международного политэкономического конгресса – МПЭК-2022) // Российский экономический журнал. № 6. С. 4-14.

⁷ Пороховский А.А. (2020). Еще раз о политической экономике как научной и учебной дисциплине (по поводу дебатированных аспектов проблемы) // Российский экономический журнал. № 5. С. 118-128; Пороховский А.А. (2021). Системность – основное свойство политической экономики. – Международная научная конференция Ломоносовские чтения-2021. Секция экономических наук. «Поколения экономических идей»: сборник лучших докладов. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. С. 138-143; Колганов А.И. (2023). Критика трудовой теории стоимости: новый взгляд на старую полемику // Вопросы экономики. № 1. С. 123-131.

⁸ Пороховский А.А. (2022). Эволюция собственности как прогресс и вызовы человеку // Экономическое возрождение России. № 1 (71). С. 39-47.

говорит о другом. Так самые либеральные внутри страны США упорно декларируют и обеспечивают свои национальные интересы на мировой арене, в том числе поддержкой и регулированием бизнеса своих компаний. Американский прагматизм не знает границ – ни географических, ни теоретических, ни правовых. Именно догматическое восприятие и пропагандирование неоклассики в виде **экономикс** не позволяет её российским сторонникам искать оптимальную связь между частными и общественными интересами, между национальным экономическим суверенитетом и сотрудничеством в рамках международного разделения труда.

До сих пор в российском экономическом образовании на школьном и вузовском уровнях монопольное положение занимает экономикс, ставший **мейстримом** и в научных экономических исследованиях. Действительно, микро и макроанализ является хорошим инструментарием, позволяющим понять, как функционирует рыночная экономика, какую роль играет конкуренция в рыночном механизме, как формируются цены на основе соотношения спроса и предложения. Не случайно поэтому велико значение этих дисциплин в школах бизнеса, готовящих менеджеров для фирм разного масштаба и уровня. Однако общая экономическая теория не сводится к экономикс.

Исторически экономическая теория возникла в виде политической экономии на заре становления рыночной экономики и окончательно утвердилась после промышленной революции, создавшей индустриальную базу экономической динамики. Впоследствии экономикс дополнил, а не отменил политическую экономию. Если основным свойством политической экономии является системное отражение рыночной экономики через раскрытие содержания и взаимодействия всех её элементов⁹, то экономикс сосредоточен на рыночном механизме во всех его проявлениях, оставаясь в основном в сфере обращения. Системность политической экономии раскрывает экономику как систему, что позволяет обучающимся понять состояние и перспективы экономики, выявить значимость и роль всех форм собственности и видов интересов¹⁰, показать роль отдельного человека, бизнеса и государства.

Теперь наступило время, когда стало очевидно, что недостаточно освоить экономикс, чтобы стать способным решать задачи собственного карьерного роста, развивать бизнес и укреплять экономику страны, от которой зависит благополучие каждого из нас. Системный подход означает также раскрытие воспроизводственных закономерностей как отдельных элементов, так и национальной экономики в целом. Именно это обстоятельство становится важнейшим фактором создания и обеспечения экономического суверенитета России.

Восстановление политической экономии среди дисциплин общей экономической теории для школьников, студентов в сфере дополнительного и послевузовского образования может происходить при условии адаптации программы

⁹ Пороховский А.А. (2021). Системность – основное свойство политической экономии / Международная научная конференция Ломоносовские чтения-2021. Секция экономических наук. «Поколения экономических идей»: сборник лучших докладов. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. С. 138-143.

¹⁰ Пороховский А.А. (2022). Эволюция собственности как прогресс и вызовы человеку // Экономическое возрождение России. № 1 (71). С. 39-47.

курса к изменившимся социальным и технологическим условиям, когда интеллектуальная собственность, искусственный интеллект, цифровые и квантовые технологии существенным образом меняют жизненную и деловую среду, формируют новые традиции и обычаи, выставляют невиданные ранее приоритеты, что неизбежно модифицирует отношения между людьми и одновременно предполагает введение в научный и преподавательский оборот как новых терминов, так и наполнение привычных понятий уточнённым содержанием. При этом важно сохранить систему политико-экономических координат, поскольку основы политической экономии сохраняют своё базовое значение и при всеобщей цифровизации в XXI веке. Нельзя не отметить, что среди сторонников экономикс укоренился заведомо критический подход к марксистской политической экономии с позиции неоклассической теории, без учёта метода построения системы категорий и законов самой политической экономии¹¹. Такой подход ведёт к отторжению составных частей общей экономической теории и сохранению дискретного, одностороннего экономического образования. Преподавательский корпус нашей страны способен на комплексную переналадку экономического образования, в котором должное место найдут и экономикс, и политическая экономия, и институциональная теория, а также отраслевые и функциональные теории экономики.

Экономическая теория и экономические науки не монополизируют изучение и представление современной экономики как сложной динамичной системы. Всё чаще для анализа и описания экономических процессов исследователи используют междисциплинарный подход, который таит в себе опасность размывания категорий отдельных дисциплин и уменьшения их научного значения. Поэтому важно добиваться такого положения при междисциплинарном подходе, чтобы у обучающихся не возникала путаница ни в методах исследования, ни в координатах используемых понятий.

Между тем в недавно утвержденном Минобрнауки РФ паспорте научной специальности 5.2.1 «Экономическая теория» приводится 18 направлений исследования, которые дают необъятный простор для фантазии при толковании этих направлений, но политическая экономия, как отдельное направление, не выделена. Понятно, что учебная дисциплина не совпадает с аналогичной научной специальностью. Однако такая трактовка научной специальности «Экономическая теория» не способствует коренному улучшению экономического образования. Свобода научного творчества в отличие от свободы искусства предполагает взаимопонимание исследователей на основе общего категориального аппарата, составляющего координаты той или иной теории или науки. Плюрализм мнений и оценок не отменяет строгости научных выводов.

Именно такие обоснованные и доказанные положения, не противоречащие реальным экономическим процессам, должны быть в учебниках для экономического образования и в аудиториях обучающихся. Ведь никто, кроме граждан России, не заинтересован в обеспечении эффективного экономического суверенитета страны.

¹¹ Колганов А.И. (2023). Критика трудовой теории стоимости: новый взгляд на старую полемику // Вопросы экономики. № 1. С. 123-131.